

**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Relazione annuale di Ateneo sul monitoraggio
della Scienza Aperta**

A cura di

Divisione Promozione e Valutazione della Produzione Scientifica

16 LUGLIO 2024

Indice del documento

1. Premessa	3
2. Stato d'avanzamento delle azioni del Piano Strategico 2022-2027	3
3. Il Personale Docente e Ricercatore	5
4. Pubblicazioni	6
4.1. Indicatori di volume	6
4.2. Indicatori di Accesso Aperto	9
5. Editoria di Ateneo	12
6. Dati della ricerca	14
7. Sintesi dei costi sostenuti per la Scienza Aperta	15
7.1. Costi sostenuti per la pubblicazione ad accesso aperto gold	15
7.2. Costi sostenuti per la pubblicazione ad accesso aperto green	17
7.3. Costi sostenuti per la pubblicazione ad accesso aperto diamond	17
7.4. Costi sostenuti per associazioni, partecipazione a convegni e collaborazioni	18
7.5. I costi complessivi sostenuti dall'Ateneo per la Scienza Aperta	18

1. Premessa

Questo documento, destinato agli organi istituzionali di Ateneo, fornisce i dati del monitoraggio annuale della Scienza Aperta, con focus particolare sulle politiche di apertura delle pubblicazioni e dei dati della ricerca. Le attività intraprese in tal senso sono collegate all'azione 13 "Open Science – La Scienza Aperta come priorità collettiva" del Piano Strategico di Ateneo. Nella Sezione 2 forniamo una breve sintesi delle attività svolte nell'anno 2023.

Il 7 dicembre 2022 è stata approvata dal Senato Accademico la nuova [Policy di Ateneo sulla Scienza Aperta](#). Tra le altre cose, essa rimarca il ruolo dell'**archivio istituzionale IRIS** come "*piattaforma ufficiale di raccolta e disseminazione ad Accesso Aperto delle pubblicazioni prodotte da tutti gli afferenti nell'ambito della loro attività istituzionale, anche a fini valutativi interni ed esterni ad UniTrento*", e raccomanda agli afferenti di utilizzarla per praticare il cosiddetto **accesso aperto green** (art. 4). La Policy sottolinea inoltre l'importanza della Casa Editrice di Ateneo per la pubblicazione di riviste, collane e monografie ad accesso aperto gratuito, perseguendo il cosiddetto **accesso aperto diamond** (art. 5). Infine, la Policy invita gli afferenti ad **aprire i dati prodotti nell'ambito della propria ricerca nel rispetto dei principi FAIR** (art. 6).

Nell'ambito delle attività previste dal Piano Strategico - azione 14 "SURICERCA Innovazione e specializzazione del servizio di supporto alla ricerca" - e in accordo col Presidio di Qualità di Ateneo (PQA), ad inizio 2023 è stato stabilito che gli uffici della Direzione Servizi alla Ricerca e Valorizzazione (DSRV) devono regolarmente raccogliere con cadenza annuale dati da diversi uffici, anche di altre direzioni amministrative, per predisporre una **scheda di monitoraggio per gli ambiti ricerca e terza missione (SMA-RTM)** per ciascuna struttura dipartimentale e una ulteriore scheda aggregata a livello di Ateneo. Queste schede, attraverso una serie di indicatori statistici, costituiscono la fonte ufficiale di dati di monitoraggio dell'Ateneo per diversi ambiti, tra cui le risorse umane (ambito A), la produzione scientifica (ambito C) e l'accesso aperto (ambito E). Per gli ambiti C-E la fonte dei dati è l'archivio istituzionale IRIS. Tale obiettivo è coerente con e funzionale a quanto previsto dal nuovo Modello AVA3 istituito dall'ANVUR. La SMA-RTM è stata ufficialmente presentata per la prima volta in Consulta dei Direttori il 13 giugno 2023.

Pertanto, in questa relazione forniamo un estratto della SMA-RTM per gli ambiti A, C, E utile a determinare il personale docente e ricercatore di riferimento (Sezione 3) e a stimare l'accesso aperto green (Sezione 4). Segue una sintesi dell'attività della Casa Editrice, utile a stimare l'accesso aperto diamond (Sezione 5). Forniamo poi una breve descrizione dei dati depositati nei vari repository dai nostri afferenti (Sezione 6). Infine, forniamo una sintesi dei costi sostenuti dall'Ateneo nel 2023 per la Scienza Aperta (Sezione 7).

2. Stato d'avanzamento delle azioni del Piano Strategico 2022-2027

Con riferimento ai nove punti dell'azione 13 "Open Science" del Piano Strategico, si riportano le principali azioni condotte nell'arco dell'anno 2023 per i vari ambiti.

Punto 1. Valorizzazione dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca

- Archivio istituzionale IRIS: sono state aggiornate le linee guida per gli operatori di IRIS in adeguamento alla nuova Policy di Ateneo sulla Scienza Aperta approvata nel 2022; è stata condotta un'analisi dei regolamenti di diversi atenei italiani ed è stata redatta una sintesi comparativa degli elementi base, utile alla preparazione del sommario commentato del futuro Regolamento di Ateneo in materia.
- Organizzazione dell'incontro tecnico "IRIS: politiche e pratiche d'uso" (7 settembre) per un confronto con altre realtà accademiche nazionali.
- Svolgimento di due seminari formativi sul tema "Pubblicare in Open Access: cosa sono i

contratti trasformativi” (17 luglio parte A, 29 settembre parte B).

Punto 2. Definizione di politiche di accesso aperto ai dati della ricerca

- Il 22 novembre la Commissione per la Scienza Aperta di Ateneo ha approvato le “Linee guida di Ateneo sulla gestione dei dati e degli altri risultati della ricerca”, disponibili sulla Community di Zenodo di Ateneo in versione [italiana](#) e [inglese](#).
- Partecipazione al convegno AISA (Bari, 19-20 ottobre), al convegno “La comunità prima della commercializzazione: Scienza aperta, proprietà intellettuale e dati” (Trento, 27 ottobre) e all’incontro nazionale dei Data Stewards (Roma, 7 novembre).
- Organizzazione del seminario formativo per il personale ricercatore di Ateneo dal titolo “The Data Management Plan: an introduction and some tips” (24 maggio).

Punti 3 e 9. Formazione di un gruppo di lavoro per la policy di Ateneo in materia di attività editoriali / Consolidamento dell’attività della Casa Editrice di Ateneo

- Stesura di una prima bozza del futuro Regolamento della Casa Editrice di Ateneo e avvio della discussione all’interno della Commissione, con individuazione dei temi fondamentali da affrontare per la costituzione della Trento University Press.
- Potenziamento della piattaforma TESeO, inaugurata nel 2022, che ospita collane e riviste scientifiche pubblicate dalla Casa Editrice secondo i principi dell’accesso aperto.
- Organizzazione dell’incontro tecnico “Quale University Press” (26 maggio) per un confronto con altre realtà nazionali nel campo dell’editoria accademica.
- Pubblicazione dell’articolo “Una University Press per Trento” (UniTrentoMag - 13 novembre).
- Partecipazione all’evento “Books UP! I libri delle University Press” (Macerata, 27-28 settembre).
- Partecipazione alle iniziative del gruppo di lavoro DIAMAS che, nell’ambito dei progetti Horizon EU PALOMERA e CRAFT-OA, intende creare evidence-based standard di reale supporto alle pubblicazioni scientifiche, creando un futuro più sostenibile per gli editori non commerciali.

Punto 4. Istituzione della Commissione per la Scienza Aperta

- Svolgimento di tre riunioni plenarie (17 gennaio, 14 giugno, 22 novembre);
- Svolgimento di una riunione del tavolo “Archivio istituzionale, promozione e comunicazione” (12 aprile), tre riunioni del tavolo “Editoria” (13 aprile, 29 agosto, 8 settembre) e due riunioni del tavolo “Dati, piattaforme e risorse” (13 aprile, 10 luglio).

Punto 5. Redazione di una nuova policy di Ateneo in materia di Scienza Aperta

- Organizzazione dell’evento di presentazione della nuova Policy di Ateneo sulla Scienza Aperta (27 febbraio).
- Presentazione ai Dipartimenti/Centri delle attività della Commissione da parte dei delegati e delle delegate; erogazione di una scheda di raccolta informazioni sulle attività SA svolte da ciascun Dipartimento/Centro; presentazione/discussione dei dati raccolti in Commissione.

Punto 6. Elaborazione di un piano di razionalizzazione delle spese

- Redazione della “Relazione annuale di Ateneo sul monitoraggio della Scienza Aperta”, che riporta anche i costi sostenuti dall’Ateneo per la Scienza Aperta nel 2022.
- Acquisizione di tre nuove posizioni amministrative a tempo determinato e di un assegno di ricerca annuale post-doc a supporto dell’azione 13 del Piano Strategico.

Punto 7. Proposta e attuazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione

- Progettazione e definizione dell’architettura del nuovo sito web di Ateneo per la Scienza Aperta, completa di proposta grafica e di organizzazione dei contenuti, in collaborazione con la Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne e la Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari.
- Definizione di un progetto complessivo di “pillole formative”.

Punto 8. Partecipazione alla rete degli Atenei italiani aderenti al movimento dell'Open Science

- Attivazione della [community Zenodo "Scienza Aperta UniTrento"](#), per la pubblicazione ad accesso aperto dei documenti istituzionali e di altri strumenti ufficiali d'indirizzo, generali e/o specifici, anche prodotti delle singole strutture accademiche.
- Partecipazione al Tavolo del coordinamento nazionale per la Scienza Aperta e compilazione della scheda di monitoraggio nazionale 2022 delle attività in materia.
- Sottoscrizione di una nota inviata alla CRUI, per sottolineare l'urgenza della istituzione di un Gruppo di Lavoro CRUI dedicato all'Open Science e al monitoraggio delle attività connesse (con UniMi proponente, UniMe, PoliTo, UniTo, UniBo, Normale Pisa).
- Adesione di UniTrento alla proposta di CoARA National Chapter inviata dal prorettore alla ricerca di UniBo.

3. Il Personale Docente e Ricercatore

In questa sezione forniamo i dati relativi al Personale Docente e Ricercatore (PDR) di Ateneo. I dati necessari sono stati forniti dall'Ufficio Personale Docente e Ricercatore della Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) e confrontati / validati dallo staff della DSRV con il contenuto della banca dati dedicata che CINECA gestisce per il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). I dati riflettono la situazione al 31 dicembre 2023 (Tabella 1). È stato escluso il PDR, che pur collaborando con l'Ateneo, non vi afferisce formalmente.

Tabella 1 – Numerosità del personale docente e ricercatore (2023). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano il numero di afferenti strutturati secondo la banca dati CINECA. Fonte: Scheda SMA-RTM di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di elaborazione: 9 aprile 2024.

Struttura accademica	PDR 2022	PDR 2023	differenza
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata (CIBIO)	49	49	0
Dipartimento di Economia e Management (DEM)	79	84	+5
Dipartimento di Fisica (DF)	60	57	-3
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (DICAM)	91	91	0
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione (DISI)	54	63	+9
Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII)	63	64	+1
Dipartimento di Lettere e Filosofia (DLF)	93	98	+5
Dipartimento di Matematica (DM)	54	54	0
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (DIPSCO)	42	41	-1
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale (DSRS)	62	62	0
Facoltà di Giurisprudenza (DFG)	80	81	+1
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente (C3A)	16	16	0
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMEC)	44	44	0
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche (CISMed)	4	13	+9
Scuola di Studi Internazionali (SSI)	11	9	-2
Totali Ateneo:	802	826	+24

La Tabella 1 mostra un generale incremento del PDR, più contenuto rispetto all'anno 2022. Complessivamente nel 2023 **il PDR è cresciuto di 24 unità (circa il 3%)** rispetto al 2022, mentre tra il 2021 e il 2022 l'incremento era stato di 67 unità. Ci sono tre strutture accademiche che hanno visto decrescere le risorse umane a disposizione: il Dipartimento di Fisica di 3 unità, il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive di una sola unità e la Scuola di Studi Internazionali di 2 unità. Una delle strutture che in termini numerici (+9) è cresciuta di più è il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione. Il Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche (CISMed) che nel 2021 non aveva ancora alcuna unità formalmente afferente, nel 2022 contava le prime 4 unità a cui si sono aggiunte altre 9 unità nel 2023. È significativa anche la crescita del Dipartimento di Economia e Management (+5) e del Dipartimento di Lettere e Filosofia (+5).

4. Pubblicazioni

In questa sezione forniamo alcuni indicatori statistici relativi alle pubblicazioni depositate dal PDR (così come riportato in Tabella 1) nell'archivio istituzionale IRIS. Si considerano esclusivamente le pubblicazioni in versione MASTER (ovvero l'ultima versione depositata in ordine di tempo), escludendo le schede in bozza, quelle riaperte, o cancellate. Sono inclusi i seguenti tipi di pubblicazioni: libri (categoria 01), contributi in volume (categoria 02), contributi in rivista (categoria 03), convegni (categoria 04), brevetti (categoria 05) e progetti architettonici (categoria 06). Sono invece escluse le pubblicazioni dichiarate come ancora in fase di stampa al momento dell'estrazione, i rapporti di ricerca (categoria 07.1), le altre pubblicazioni (categoria 07.2) e le tesi di dottorato (categoria 08). I dati utilizzati per il calcolo degli indicatori sono stati estratti il 26 marzo 2024 dallo staff della DSRV e riflettono la situazione dell'archivio a quella data. In caso di pubblicazioni con più di un autore/autrice afferente all'Ateneo, la pubblicazione è conteggiata solamente una volta.

4.1. Indicatori di volume

In questa sezione riportiamo alcuni indicatori che ci consentono di stimare i volumi di produzione scientifica degli ultimi tre anni. Per ogni anno, vengono considerate le pubblicazioni del PDR afferente in quello stesso anno. Occorre considerare che ciascun prodotto può essere associato a più strutture accademiche, nel caso di coautori/coautrici afferenti a strutture diverse.

La Tabella 2 riporta il numero complessivo di pubblicazioni depositate in IRIS per gli anni 2021-2023 dal PDR afferente alle singole strutture accademiche di Ateneo. Questo dato è abbastanza stabile nel tempo ma può comunque variare nel caso in cui la pubblicazione depositata in IRIS venga successivamente riaperta e modificata da una delle sue autrici o uno dei suoi autori.

Dalla Tabella 2 si evince chiaramente che le strutture accademiche che nel 2023 hanno depositato più prodotti in IRIS sono nell'ordine il Dipartimento di Lettere e Filosofia (751), il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione (552) e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (525). Normalizzando questo dato rispetto alla numerosità del PDR afferente (Tabella 1), si può osservare che il numero di prodotti depositati non è sempre proporzionale al numero di afferenti. Questo non solo dipende dalle diverse abitudini e tempistiche seguite dagli afferenti, ma anche dai normali avvicendamenti. Infatti, come si evince soprattutto dai dati del CISMed, di solito l'arrivo di nuovo PDR è contraddistinto anche dalla migrazione in IRIS delle relative pubblicazioni.

Complessivamente, a livello di Ateneo, **nel 2023 in IRIS sono stati depositati dal PDR 4.748 prodotti, con un calo di 248 prodotti rispetto al 2022**. Si osserva invece un incremento di circa 500 prodotti rispetto al 2021 che è dovuto certamente almeno in parte all'aumento del PDR negli anni 2022 e 2023 (in totale +91 unità), e non denota necessariamente un maggiore ricorso al deposito nell'archivio istituzionale. Se si confrontano i dati del 2023 con il 2022, si osserva inoltre che hanno depositato significativamente meno rispetto al passato il Dipartimento di Ingegneria

Industriale (-298), il Dipartimento di Matematica (-217), il Centro Agricoltura Alimenti Ambiente (-63) e la Scuola di Studi Internazionali (-42).

Tabella 2 – Numero di pubblicazioni depositate in IRIS dal PDR (2021-2023). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano il numero di pubblicazioni depositate in IRIS tra il 2021 e il 2023 dagli afferenti strutturati secondo la banca dati CINECA. Fonte: Scheda SMA-RTM di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di elaborazione: 9 aprile 2024.

Struttura accademica	Pubblicazioni 2021	Pubblicazioni 2022	Pubblicazioni 2023
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata (CIBIO)	170	161	136
Dipartimento di Economia e Management (DEM)	268	272	251
Dipartimento di Fisica (DF)	529	404	269
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (DICAM)	500	541	525
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione (DISI)	405	560	552
Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII)	478	610	312
Dipartimento di Lettere e Filosofia (DLF)	604	634	751
Dipartimento di Matematica (DM)	160	382	165
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (DIPSCO)	265	268	311
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale (DSRS)	232	351	292
Facoltà di Giurisprudenza (DFG)	367	454	434
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente (C3A)	88	143	80
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMEC)	263	236	314
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche (CISMED)	0	59	470
Scuola di Studi Internazionali (SSI)	46	62	20

Grafico 1 – Numero medio di pubblicazioni depositate in IRIS per unità di PDR (2022-2023). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano il numero medio di pubblicazioni depositate in IRIS dagli afferenti strutturati diviso con il numero di unità PDR, tra il 2022 e il 2023 secondo la banca dati CINECA. Fonte: Scheda SMA-RTM di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di elaborazione: 9 aprile 2024.

La Tabella 3 si sofferma invece sulle pubblicazioni pubblicate e depositate nel 2023. Essa fornisce il totale di pubblicazioni, e il dettaglio relativo al numero di articoli su rivista, di libri e capitoli di libro (che sono ritenute le tipologie più rappresentative tra quelle presenti in IRIS). A differenza dei depositi, occorre considerare che questi valori non sono invece stabili nel tempo, in quanto generalmente le pubblicazioni possono essere depositate anche a distanza di mesi o anni dalla loro pubblicazione. In particolare, sono chiaramente i dati dell'ultimo anno a risentire di più di tale fenomeno.

Dalla Tabella 3 si evince chiaramente che in termini assoluti i valori più alti sono del Dipartimento di Lettere e Filosofia (426) seguito dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (321) e dal Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione (366). Anche in questo caso, la produzione scientifica (considerando i soli depositi in IRIS) non è sempre direttamente proporzionale al numero di unità di PDR. Infatti, come dimostra il Grafico 2, normalizzando le pubblicazioni depositate rispetto alla numerosità del PDR afferente, si evince che gli afferenti più attivi risultano essere nell'ordine quelli del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, del Dipartimento di Lettere e Filosofia e del Dipartimento di Ingegneria Industriale.

Infine, sottolineiamo che la tipologia più rappresentata è quasi per tutti l'articolo su rivista, ad eccezione del Dipartimento di Lettere e Filosofia dove c'è una preponderanza dei capitoli di libri e della Facoltà di Giurisprudenza dove l'articolo su rivista e i capitoli di libri quasi pareggiano. Le due eccezioni riflettono i settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Tabella 3 – Numero di prodotti pubblicati nel 2023 e depositati in IRIS dal PDR (2023). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano il numero di prodotti pubblicati nel 2023 e depositati in IRIS entro la data di estrazione dagli afferenti formali strutturati secondo la banca dati CINECA. Fonte: Scheda SMARTM di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di elaborazione: 9 aprile 2024.

Struttura accademica	Totali	Rivista	Libri	Capitoli
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	112	93	1	11
Dipartimento di Economia e Management	198	134	7	32
Dipartimento di Fisica	176	165	0	1
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	321	228	3	33
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	366	174	5	6
Dipartimento di Ingegneria Industriale	274	217	2	9
Dipartimento di Lettere e Filosofia	426	151	64	190
Dipartimento di Matematica	125	108	2	6
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	164	129	3	18
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	225	105	26	84
Facoltà di Giurisprudenza	293	126	44	123
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	63	45	0	2
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	155	124	0	1
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMed	41	41	0	0
Scuola di Studi Internazionali - SSI	23	12	4	7

In termini complessivi, per il PDR di Ateneo IRIS contiene ad oggi 2.845 pubblicazioni pubblicate nel 2023 e 3.222 pubblicazioni pubblicate nel 2022. Tale flessione non sorprende per i motivi già descritti di sopra.

Grafico 2 – Numero medio di pubblicazioni pubblicate e depositate in IRIS per unità di PDR (2023). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano il numero medio di pubblicazioni pubblicate e depositate in IRIS dagli afferenti strutturati diviso con il numero di unità PDR nel 2023, secondo la banca dati CINECA. Fonte: Scheda SMA-RTM di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di elaborazione: 9 aprile 2024.

4.2. Indicatori di Accesso Aperto

In questa sezione riportiamo alcuni indicatori che ci consentono di stimare il grado di apertura delle pubblicazioni di Ateneo. Più precisamente, in ottemperanza alla Policy di Ateneo, i numeri e le percentuali riportate nelle Tabelle 4 e 5 consentono di stimare quella fetta di accesso aperto green che si ottiene utilizzando l'archivio istituzionale.

Si sottolinea che le pubblicazioni prese in esame per le Tabelle 4 e 5 sono esclusivamente quelle pubblicate negli anni 2021-2023 (indipendentemente dalla data di deposito).

Riteniamo opportuno premettere che affinché una pubblicazione depositata in IRIS possa essere disseminata ad accesso aperto occorre che sia stato depositato nell'archivio almeno un file full-text della pubblicazione per il quale l'autore/autrice abbia scelto espressamente la policy di disseminazione ad accesso aperto. A seconda delle policy dell'editore e delle scelte operate dagli autori e dalle autrici, il file disseminato ad accesso aperto può essere la versione editoriale del testo, oppure la versione accettata per la pubblicazione dopo l'eventuale peer review (la cosiddetta versione post-print), o la versione originariamente proposta dagli autori e dalle autrici, prima dell'eventuale peer review (la cosiddetta versione pre-print). Le pubblicazioni sottoposte a embargo – ossia quelle pubblicazioni la cui disseminazione ad accesso aperto può avere luogo solo trascorso un determinato periodo di tempo dalla pubblicazione – sono considerate ad accesso aperto se il periodo di embargo non supera i due anni solari successivi a quello di pubblicazione. Allo stato attuale delle politiche adottate dall'Ateneo, non sono conteggiate come pubblicazioni ad accesso aperto quelle dichiarate come tali dall'autore/autrice – utilizzando i criteri sopra descritti – ma non ancora validate dall'Ufficio Prodotti della Ricerca; difatti, tali full-text non sono ancora accessibili tramite IRIS.

Tabella 4 – Numero di prodotti ad accesso aperto depositati in IRIS dal PDR (focus sui soli prodotti pubblicati negli anni 2021-2023). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano il numero di prodotti ad accesso aperto depositati in IRIS entro la data di estrazione dagli afferenti formali strutturati secondo la banca dati CINECA e pubblicati negli anni 2021-2023. Fonte: Scheda SMA-RTM di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di elaborazione: 9 aprile 2024.

Struttura accademica	2021	2022	2023
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	112	85	78
Dipartimento di Economia e Management	68	69	30
Dipartimento di Fisica	100	122	87
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	179	157	114
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	134	147	140
Dipartimento di Ingegneria Industriale	165	162	89
Dipartimento di Lettere e Filosofia	114	100	127
Dipartimento di Matematica	86	79	72
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	87	83	47
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	78	78	63
Facoltà di Giurisprudenza	76	82	75
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	64	49	36
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	71	111	64
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMed	0	15	16
Scuola di Studi Internazionali - SSI	7	2	8
Totali Ateneo:	1.275	1.281	994

Di conseguenza, nel valutare gli indicatori riportati in Tabella 4 e in Tabella 5 bisogna considerare che i numeri e le percentuali di accesso aperto dipendono da almeno i seguenti fattori: dalle policy delle sedi scelte per la pubblicazione; dalla scelta dell'autore/autrice di caricare o meno il file in IRIS; dal tempo necessario agli uffici preposti per la validazione dei file; dall'eventuale data di embargo. A causa di questi fattori, questo dato non è stabile nel tempo e pertanto i valori osservati dipendono dalla data d'estrazione.

Da queste due tabelle sembrerebbe emergere un generale peggioramento dell'accesso aperto. Occorre però considerare che i numeri più bassi nell'anno 2023 in Tabella 4 possono almeno in parte essere dovuti a ritardi nei tempi di deposito in IRIS. La Tabella 5 mostra come anche in termini percentuali, **l'accesso aperto di Ateneo cala dal 40% del 2022 al 35% del 2023**. Anche in questo caso ci possono essere più cause, inclusi i tempi necessari alla validazione. Il Grafico 3 mostra un dettaglio di come la percentuale del 2023 vari molto da struttura a struttura. I valori più alti risultano essere associati al Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata con il 70% delle pubblicazioni ad accesso aperto, Il Dipartimento di Matematica con il 58% e il Centro Agricoltura Alimenti Ambiente con il 57%. Quest'ultimo è però in netto calo negli ultimi tre anni.

Tabella 5 – Percentuale di prodotti ad accesso aperto depositati in IRIS dal PDR (focus sui soli prodotti pubblicati negli anni 2021-2023). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano la percentuale di prodotti ad accesso aperto depositati in IRIS entro la data di estrazione dagli afferenti formali strutturati secondo la banca dati CINECA e pubblicati negli anni 2021-2023. Fonte: Scheda SMA-RTM di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di elaborazione: 9 aprile 2024.

Struttura accademica	% 2021	% 2022	% 2023
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	72	69	70
Dipartimento di Economia e Management	32	32	15
Dipartimento di Fisica	38	47	49
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	44	36	36
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	43	42	38
Dipartimento di Ingegneria Industriale	47	50	32
Dipartimento di Lettere e Filosofia	28	24	30
Dipartimento di Matematica	61	55	58
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	41	46	29
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	37	37	28
Facoltà di Giurisprudenza	22	23	26
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	71	59	57
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	45	56	41
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED	N/A	56	39
Scuola di Studi Internazionali - SSI	29	7	35
Totali Ateneo;	41	40	35

Grafico 3 – Percentuale delle pubblicazioni ad accesso aperto dei singoli dipartimenti e la media dell'Ateneo (2023). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riporta la percentuale di pubblicazioni ad accesso aperto sul totale delle pubblicazioni depositate in IRIS dagli afferenti strutturati. Fonte: Scheda SMA-RTM di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di elaborazione: 9 aprile 2024.

L'andamento degli anni 2021 e 2022 è invece piuttosto simile, sia in termini percentuali (intorno al 40%) che numerici (all'incirca 1280 prodotti). Per confermare o meno questo andamento anche per il 2023, riteniamo quindi utile attendere il prossimo anno, quando più prodotti saranno stati depositati e validati in IRIS.

Alcuni dipartimenti hanno depositato meno prodotti ad accesso aperto nel 2022, come ad esempio il Dipartimento di Lettere e Filosofia che mostra un calo da 114 (28%) prodotti del 2021 a 100 (24%) prodotti nel 2022, ma nel 2023 ha già superato i due anni precedenti sia in termini numerici (127) che in termini percentuali (30).

5. Editoria di Ateneo

All'interno della Commissione Scienza Aperta è stato avviato il lavoro per la definizione delle policy editoriali necessarie al consolidamento dell'attività editoriale, come previsto dal Piano Strategico 2022-2027.

Per organizzare l'attività editoriale in modo più strutturato e conforme ai principi della Scienza Aperta, ci si è confrontati sia con le realtà accademiche nazionali (è stato organizzato il 26 maggio l'incontro tecnico "Quale University Press per l'Open Science") sia con le indicazioni fornite dai progetti europei ai quali la Casa editrice ha partecipato rispondendo ai questionari proposti (DIAMAS, PALOMERA e CRAFT-OA).

È stata potenziata la piattaforma OJS, TESeO - Trento Editions Service for Open science, che dal 2021 ospita le riviste scientifiche Open Access e alcune collane, ampliando il range di riviste pubblicabili (da 1-10 a 11-20) ed è stata migliorata graficamente l'interfaccia della home page del sito per consentire un più facile orientamento del lettore rispetto alla tipologia di iniziative editoriali in essa presenti (collane e riviste).

Tabella 6 – Numero di iniziative editoriali scientifiche di Ateneo (2023). Fornisce il numero di iniziative editoriali scientifiche ad Accesso Aperto attive di Ateneo, per singola struttura e tipologia di iniziativa. Sono escluse le pubblicazioni singole fuori raccolta. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 15 maggio 2024.

Struttura	Collane	Riviste	Papers (serie)	Totale
Facoltà di Giurisprudenza	3	4	3	10
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	2	1	0	3
Dipartimento di Lettere e Filosofia	3	4	0	7
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	2	0	2	4
Totali:	10	9	5	24

A livello promozionale, dando ampio spazio alla tematica sull'accesso aperto, la Casa editrice ha partecipato all'evento "Books UP! I libri delle University Press" (Macerata, 27-28 settembre), esponendo le schede di tutte le sue iniziative editoriali su TESeO e ha fornito i contenuti per la pubblicazione dell'articolo "Una University Press per Trento" (UniTrentoMag - 13 novembre).

La Tabella 6 fornisce un dato sintetico relativo al **numero di iniziative editoriali scientifiche ad Accesso Aperto attive di Ateneo**. Per iniziative di Ateneo intendiamo tutte le iniziative direttamente edite o co-edite (solo un'iniziativa) dalla casa editrice Università degli Studi di Trento. Per attive intendiamo quelle iniziative che hanno pubblicato almeno una novità nel biennio 2022-2023 e quelle che hanno fatto richiesta di attivazione nel 2023 manifestando l'intenzione di procedere quanto prima con la prima pubblicazione.

Consideriamo qui solo le raccolte - ovvero le riviste, le collane e le serie di working papers - e sono quindi escluse le pubblicazioni singole fuori raccolta.

La Tabella 7 riporta alcuni ulteriori dati di approfondimento. L'Università degli Studi di Trento è **editore ad Accesso Aperto di alta qualità**: 6 iniziative editoriali sono in possesso di certificazione di rivista scientifica e 3 di Classe A.

Tabella 7 – Caratteristiche principali delle iniziative editoriali scientifiche di Ateneo (2023). Vengono riportate alcune delle caratteristiche principali delle iniziative editoriali scientifiche attive di Ateneo. Sono escluse le pubblicazioni singole fuori raccolta. Per edizione cartacea si intende con l'Ateneo o con altra casa editrice. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 15 maggio 2024.

Caratteristica	Valore
Numero di iniziative editoriali con certificazione di rivista scientifica	6
Numero di iniziative editoriali con certificazione di Classe A	3
Numero di iniziative editoriali ospitate su piattaforma OJS	12
Numero di iniziative editoriali che depositano la versione digitale in IRIS	10
Numero di iniziative editoriali in possesso di codice ISSN	13
Numero di iniziative editoriali che prevedono un'edizione digitale	26
Numero di iniziative editoriali che prevedono un'edizione cartacea	8

La Tabella 8 e la Tabella 9 riportano rispettivamente il numero di opere scientifiche edite ad Accesso Aperto negli anni 2022 e 2023. Il numero è stato calcolato tenendo conto delle iniziative editoriali scientifiche attive di Ateneo e dei codici ISBN assegnati dall'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo.

Tabella 8 – Numero di opere scientifiche di Ateneo (2022). Riporta il numero di opere scientifiche ad Accesso Aperto edite dall'Ateneo, per singola struttura e tipologia di iniziativa. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 15 maggio 2024.

Struttura	Collane (n. titoli)	Riviste (n. fascicoli)	Papers (n. articoli)	Fuori raccolta	Totale
Facoltà di Giurisprudenza	18	9	23		50
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	1	1			2
Dipartimento di Lettere e Filosofia	6	3		1	10
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale			1		1
Totali:	25	13	24	1	63

Tabella 9 – Numero di opere scientifiche di Ateneo (2023). Riporta il numero di opere scientifiche ad Accesso Aperto edite dall'Ateneo, per singola struttura e tipologia di iniziativa. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 15 maggio 2024.

Struttura	Collane (n. titoli)	Riviste (n. fascicoli)	Papers (n. articoli)	Fuori raccolta	Totale
Facoltà di Giurisprudenza	16	11	15	1	43
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	2				2
Dipartimento di Lettere e Filosofia	8	5			13
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	2		2	1	5
Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne				1	1
Totali:	28	16	17	3	64

Questi dati mostrano che sono 2 i dipartimenti più attivi: la Facoltà di Giurisprudenza e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. Marginale o nullo è attualmente il contributo degli altri dipartimenti e centri di Ateneo.

6. Dati della ricerca

Ad oggi, per sua scelta, l'Ateneo non ha un proprio repository istituzionale per i dati della ricerca. Di conseguenza, per poter monitorare le attività relative al deposito di dati dei nostri afferenti è necessario effettuare ricerche presso repository esterni. Lo scorso anno abbiamo avviato un primo censimento, riservato al repository Zenodo. Quest'anno abbiamo esteso la ricerca a nuovi repository e migliorato la metodologia di ricerca.

Per merito del censimento avviato nel 2023 presso i Dipartimenti e i Centri (menzionato in Sezione 2), sono stati identificati i 16 repository e piattaforme esterne più usate dal PDR dell'Ateneo. Successivamente, sono stati studiati questi repository per il monitoraggio. Complessivamente, la maggior parte dei repository ha consentito il recupero di informazioni relative ai depositi da parte del PDR afferente all'Università di Trento, tranne tre, per le quali si ipotizza la mancata indicazione delle affiliazioni nei metadati o limitazioni delle funzionalità di ricerca. Infatti, tra i repository e piattaforme analizzate ce ne sono alcune che dispongono di funzionalità avanzate di ricerca dei contenuti – come Zenodo, Figshare, GitHub e EOSC - ed altre con funzionalità di ricerca limitate o anche assenti. Per eseguire le ricerche sui siti di queste ultime, è stato utilizzato il servizio esterno di Google Search, un metodo che, però, ha la limitazione di coprire solo le pagine indicizzate da Google e quindi potrebbe non sempre restituire dei risultati esaustivi.

La Tabella 10 riassume i risultati della nostra indagine. Al 15 gennaio 2024 sono stati trovati 244 dataset e 122 software nei 16 repository analizzati, di cui 229 dataset e 120 software ad accesso aperto. È importante sottolineare che questi risultati non riflettono solo l'anno 2023, ma tutti i dataset depositati nel tempo dagli afferenti dell'Università di Trento. Zenodo risulta il repository più utilizzato dai nostri afferenti, con 200 dataset e 101 software presenti, di cui 185 dataset e 99 software ad accesso aperto. Anche Figshare è tra i repository generali conosciuti tra il PDR dell'Ateneo; qui sono stati identificati 12 dataset e 2 software, tutti aperti. QGIS, che è un repository disciplinare per i dati geospaziali, è stata usata per 23 dataset e 2 software, tutti pubblicati ad accesso aperto. NCBI è un repository disciplinare per i dati di biotecnologia, che contiene 30 banche dati. Il conteggio totale non include i dati su NCBI in quanto, a sua volta, i vari database che la costituiscono dispongono di granularità molto diverse tra di loro e anche di alcune interconnessioni tra i loro dati, ciò posto, non

si ritiene opportuno aggregare direttamente i risultati di ricerche in loro. Nonostante ciò, si può constatare che l'uso di questo repository è molto diffuso tra il PDR del campo. Inoltre, per assicurare che i dati aggregati siano comparabili tra di loro, il conteggio totale esclude i repository contrassegnati con asterisco. Infatti, GitHub e BitBucket contengono un gran numero di software riguardanti diverse attività didattiche (anziché di ricerca), mentre Sourceforge.net restituisce un valore meramente indicativo e non esaustivo.

Tabella 10 – Numero di dataset e software depositati dagli afferenti dell'Università di Trento nei repository monitorati e percentuale di dataset e software depositati ad accesso aperto. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di elaborazione: 15 gennaio 2024.

Repository	Dataset	di cui aperti	%	Software	di cui aperti	%
Zenodo	200	185	92.5%	101	99	98%
QGIS	23	23	100%	2	2	100%
Figshare	12	12	100%	2	2	100%
GitHub*				1.1K	1.1K	100%
BitBucket*				27	27	100%
CRAN				14	14	100%
PANGAEA	4	4	100%			
neugrid4you.eu	4	4	100%			
UK Data Service	1	1	100%			
NCBI						
Sourceforge.net*				>4	>4	100%
NITRC.org				1	1	100%
MathWorks				2	2	100%
Totale:	244	229	93.9%	122	120	98.4%

7. Sintesi dei costi sostenuti per la Scienza Aperta

In coerenza con le attività previste dall'azione 13 del Piano Strategico di Ateneo, la Commissione per la Scienza Aperta a partire dal 2022 ha chiesto alla Divisione Promozione e Valutazione della Produzione Scientifica di raccogliere informazioni sui principali costi sostenuti dall'Ateneo a favore della Scienza Aperta. La Divisione quindi provvede ogni anno a contattare le segreterie delle Direzioni dell'amministrazione centrale e gli uffici competenti per raccogliere informazioni su tali costi. In questa rassegna non sono inclusi i costi direttamente sostenuti dalle strutture dipartimentali. Nelle sezioni a seguire viene proposto il dettaglio di tali costi.

7.1. Costi sostenuti per la pubblicazione ad accesso aperto gold

Annualmente il nostro Ateneo stipula una serie di **contratti con editori internazionali**, la maggior parte dei quali attraverso la negoziazione condotta dalla CRUI. Alcuni di questi sono **contratti trasformativi**, ovvero prevedono sia l'accesso in lettura alle pubblicazioni delle principali riviste scientifiche ("reading") che la copertura di una parte dei costi di pubblicazione ad accesso aperto ("publish") attraverso un meccanismo che concede un numero limitato di voucher da condividere con tutti i sottoscrittori del contratto (ovvero, le altre università) secondo una logica del chi prima arriva ne usufruisce. Il costo complessivo dei contratti stipulati dall'Ateneo nel 2023 è di **2.506.140 euro**, di cui **854.537 euro** per la sola parte "publish". La Tabella 11 riporta il dettaglio. Per tre case editrici, il costo per la parte "publish" non è noto e non è stato quindi considerato nel computo totale.

Tabella 11 – Dettaglio dei costi dei contratti stipulati dall'Ateneo con editori internazionali, 2023. Fonte: Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari, Divisione Biblioteca - Acquisizioni e Contratti. Data di elaborazione: 3 maggio 2024.

	Fornitore	Tipologia	Costo totale	Costo "publish"
ACM ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY	CRUI	ejournals	11.834 €	
ACS AMERICAN CHEMICAL SOCIETY	CRUI	ejournals	49.492 €	2.801,00 €
AIDA ANALISI INFORMATIZZATA DELLE AZIENDE ITALIANE	CRUI	database	26.065 €	
AIP AMERICAN PHYSICAL SOCIETY	CRUI	ejournals	39.645 €	sconosciuto
APS AMERICAN PHYSICAL SOCIETY	CRUI	ejournals	35.000 €	
ASM AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY	CRUI	ejournals	4.616 €	
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS	CRUI	norme tecniche	10.838 €	
CCDC CAMBRIDGE CRYSTALLOGRAPHIC DATA CENTRE	CRUI	database	1.488 €	
CELL PRESS	CRUI	ejournals	16.256 €	5.409 €
CUP CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS	CRUI	ejournals	48.071 €	7.362 €
DE GRUYTER	CRUI	ejournals	14.880 €	sconosciuto
ELSEVIER	CRUI	ejournals	836.015 €	272.258 €
EMERALD	CRUI	ejournals	31.937 €	sconosciuto
IEEE	CRUI	ejournals	96.955 €	8.330 €
IOP INSTITUTE OF PHYSICS	CRUI	ejournals	66.370 €	34.231 €
JSTOR	CRUI	ejournals	20.832 €	
KLUWER LAW INTERNATIONAL	CRUI	ejournals	6.203 €	
LEXIS NEXIS	CRUI	database	19.171 €	
MATHSCINET	CRUI	database	9.680 €	
IL MULINO	CRUI	ejournals	11.925 €	
NATURE	CRUI	ejournals	124.110 €	
OUP OXFORD UNIVERSITY PRESS	CRUI	ejournals	57.959 €	
SAGE	CRUI	ejournals	158.449 €	
SCIENCE	CRUI	ejournals	7.811 €	
SCOPUS + API CRIS	CRUI	database	18.247 €	
SPRINGER	CRUI	ejournals	419.455 €	386.768 €
WILEY	CRUI	ejournals	232.627 €	137.378 €
WOS WEB OF SCIENCE	CRUI	database	21.611 €	
WOLTERS KLUWER ITALIA	WOLTERS KLUWER ITALIA	database	25.491 €	
OSO, OHO, ECC. OXFORD UNIVERSITY PRESS	FENICE DISTRIBUZIONE	ebooks	23.020 €	
BREPOLS	FENICE DISTRIBUZIONE	database	5.548 €	
ELEXICO	ELEXICO	ebooks	-	
EIKON	REFINITIV ITALY	database	41.944 €	
DEJURE	GIUFFRE'	database	6.294 €	
FRANCO ANGELI	CASALINI	ejournals	6.301 €	
Totale:			2.506.140 €	854.537 €

A questi, vanno aggiunti i costi degli **Article Processing Charges (APC)**, ovvero quanto versato direttamente dagli autori e dalle autrici di Ateneo per pubblicare ad accesso aperto in riviste internazionali. Il costo complessivo sostenuto nel 2023 è stato pari a **332.468,03 euro** per un totale di 199 pubblicazioni. La Tabella 12 riporta il dettaglio per tipologia di accesso e per singola struttura dipartimentale. Ci soffermiamo in particolare sulle pubblicazioni ad accesso aperto ibrido perché, secondo le regole di finanziamento stabilite dall'Unione Europea, queste non possono essere finanziate dai fondi europei; di conseguenza la pubblicazione in riviste ibride andrebbe evitata il più possibile. I costi delle pubblicazioni ibride sono invece aumentati significativamente rispetto all'anno 2022, da circa 15.600 a circa 46.000 euro. Osserviamo invece, in controtendenza rispetto a questo primo dato, che **il totale complessivo di articoli pubblicati via APC si è ridotto di quasi 100 unità rispetto all'anno scorso (-35%)**, quando ne erano 290. Una delle ipotesi per questo calo è la possibilità che il PDR afferente all'Ateneo nel 2023 abbia usufruito di più dei contratti trasformativi. Un'altra possibilità è che sempre più articoli vengano pubblicati ad accesso aperto Diamond. Chiaramente, è possibile che tale riduzione sia dovuta, almeno parzialmente, ad una combinazione di questi due fattori.

Tabella 12 – Dettaglio dei costi di pubblicazione (APC), 2023. Fonte: Direzione Generale, Ufficio Contabilità Generale. Data di elaborazione: 29 aprile 2024.

Tipologia	Struttura	Costo totale	Numero articoli
Accesso chiuso	Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	4.938 €	2
	Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	2.621 €	1
	Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMed	183 €	1
	Dipartimento di Fisica	121 €	2
	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	3.322 €	3
	Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione	14.260 €	16
	Dipartimento di Lettere e Filosofia	221 €	1
	Totale	25.667 €	26
Accesso aperto GOLD	Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	2.651 €	2
	Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	83.877 €	28
	Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	35.288 €	15
	Dipartimento di Economia e Management	6.112 €	3
	Dipartimento di Fisica	24.260 €	17
	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	31.553 €	26
	Dipartimento di Ingegneria Industriale	29.793 €	21
	Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione	15.692 €	13
	Dipartimento di Matematica	2.000 €	1
	Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	15.103 €	17
	Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	8.801 €	9
	Facoltà di Giurisprudenza	3.660 €	1
	Scuola di Studi Internazionali - SSI	1.830 €	1
	Totale	260.621 €	154
Accesso aperto IBRIDO	Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	23.358 €	9
	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	6.415 €	5
	Dipartimento di Ingegneria Industriale	400 €	1
	Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	3.422 €	1
	Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	7.164 €	2
	Scuola di Studi Internazionali - SSI	5.420 €	1
	Totale	46.180 €	19
Totale complessivo		332.468 €	199

7.2. Costi sostenuti per la pubblicazione ad accesso aperto green

Da diversi anni l'Ateneo usufruisce dei servizi CINECA per il proprio **archivio istituzionale IRIS** (<https://iris.unitn.it/>), il quale consente l'accesso aperto green alle pubblicazioni. Il costo sostenuto nel 2023 è pari a **50.324,33 euro** (fonte: Segreteria della Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari), a cui va aggiunto il costo del **progetto EPOCA**, ovvero la banca dati che consente di consultare le sharing policy editoriali delle riviste non censite da Sherpa-Romeo (<https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/>), che ammonta a **894,67 euro** (fonte: Segreteria della Direzione Servizi alla Ricerca e Valorizzazione).

7.3. Costi sostenuti per la pubblicazione ad accesso aperto diamond

Riportiamo in questa sezione i costi sostenuti per i codici identificativi delle opere e delle iniziative editoriali della Casa Editrice di Ateneo.

Per i **codici DOI**, l'Ateneo si affida a DataCite, attraverso una convenzione siglata dalla CRUI. Per il 2023 la spesa ammonta a **693 euro**. Il costo è comprensivo di 248 codici assegnati a opere editate dalla Casa Editrice e 209 codici assegnati a tesi di dottorato (fonte: Segreteria della Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari).

L'ultimo acquisto dei **codici ISBN** risale al 2019. Nel 2023 sono stati assegnati 30 codici per pubblicazioni ad accesso aperto, per una spesa stimabile in **91,50 euro** (fonte: Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo).

Nel 2023 sono stati acquistati presso il CNR (fornitore nazionale) due **codici ISSN** per altrettante iniziative editoriali di Ateneo, per un costo complessivo di **61 euro** (fonte: Segreteria della Direzione Servizi alla Ricerca e Valorizzazione).

Dal 2021 l'Ateneo ha adottato una piattaforma OJS, la **piattaforma TESEO** (<https://teseo.unitn.it/>), per la pubblicazione ad accesso aperto delle riviste scientifiche edite dalla casa editrice di Ateneo. Il costo sostenuto nel 2023 per l'hosting e l'assistenza presso il fornitore 4Science è di **11.956 euro** (fonte: Segreteria della Direzione Servizi alla Ricerca e Valorizzazione).

7.4. Costi sostenuti per associazioni, partecipazione a convegni e collaborazioni

Dal 2016 l'Ateneo è socio istituzionale dell'**Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta** (AISA). La quota associativa per il 2023 è stata pari a **200 euro** (fonte: Direzione Generale, Supporto Organi Collegiali e Accordi programmatici). Le spese per partecipazione a missioni ammontano a **1396,44 euro** (fonte: Segreteria della Direzione Servizi alla Ricerca e Valorizzazione).

All'inizio dell'anno è stato impiegato uno **studente collaboratore 150 ore**, per un costo per la DSRV di **677,66 euro**, a cui va aggiunto il costo dell'assegno post-doc a sostegno della Scienza Aperta che è di **27.498,43 euro** (fonte: Segreteria della Direzione Servizi alla Ricerca e Valorizzazione).

7.5. I costi complessivi sostenuti dall'Ateneo per la Scienza Aperta

A seguito della raccolta di informazioni, si è potuto concludere che nell'anno 2023 l'Ateneo ha sostenuto complessivamente **una spesa per la Scienza Aperta pari a 1.280.799 euro**, dovuti per lo più ai costi dei contratti trasformativi stipulati con gli editori, che rappresentano il 67% circa della spesa. Questi ultimi sono ulteriormente aumentati. Anche la spesa complessiva è aumentata, del 21% circa rispetto all'anno precedente. Questo aumento è dovuto principalmente al fatto che gli editori hanno spostato significativamente il costo dei contratti trasformativi dalla quota "read" (costo dell'abbonamento per poter leggere gli articoli ad accesso chiuso) alla quota "publish" (costo per pubblicare articoli in accesso aperto). Nella Tabella 13 vengono forniti i costi per gli ultimi due anni. Come si può osservare, due sono le voci di costo che sono aumentate di più tra il 2022 e il 2023: i contratti trasformativi con gli editori (+356.237) e i collaboratori esterni (circa +27.500). La maggiore riduzione è invece rappresentata dal costo degli APC (circa -115.000).

Tabella 13 – I costi complessivi sostenuti dall'Ateneo per la Scienza Aperta nel 2022 e nel 2023. Fonte: Segreteria della Direzione Servizi alla Ricerca e Valorizzazione; Direzione Generale, Ufficio Contabilità Generale; Segreteria della Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari; Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari, Divisione Biblioteca - Acquisizioni e Contratti. Data di elaborazione: 15 maggio 2024

	2022	2023
Contratto CRUI-CARE stipulato con gli editori solo "publish"	498.300 €	854.537 €
APC	447.237 €	332.468 €
Contratto con CINECA per la piattaforma IRIS-UGOV	50.324 €	50.324 €
Piattaforma TESEO con 4Science	13.115 €	11.956 €
Progetto EPOCA	895 €	895 €
Quota associativa AISA 2023	200 €	200 €
Codici DOI	660 €	693 €
Codici ISBN	159 €	92 €
Codici ISSN	61 €	61 €
studenti 150 ore	1.600 €	678 €
Collaboratori esterni	0 €	27.499 €
Partecipazione a missioni	517 €	1.396 €
Totale:	1.013.068 €	1.280.799 €